

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 5 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 5

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 5

ТОШКЕНТ-2022

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санипова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аббор Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Aziza Aminova O'ZBEKISTON QISHLOQ XO'JALIGIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING O'RNI VA ROLI.....	4
2. Акбар Бабабеков ЁМ ҚИШЛОҒИ ТАРИХИ ВА АҲОЛИСИНING ШАКЛЛАНИШИ ТАВСИФИ.....	9
3. Акбар Даминов “БОБУРНОМА”ДА ЗАРАФШОН ВОҲАСИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ВА ЕР-СУВ МУНОСАБАТЛАРИГА ОИД МАЪЛУМОТЛАР.....	19
4. Бахтиёр Юлдашев ЎЗБЕКISTON РЕСПУБЛИКАСИНING ТЕМИР ЙЎЛ СОҲАСИДА ДАВЛАТ СИЁСАТИ.....	24
5. Дилшод Комолов ЎЗБЕКISTON РЕСПУБЛИКАСИДА МУСТАҚИЛ СУД ҲОКИМИЯТИНИНГ ТАШКИЛ ТОПИШИ (1991-2000 йиллар мисолида).....	34
6. Алишер Исоқбоев ИСМОИЛБЕК ҒАСПРИНСКИЙНИНГ “ИСТИЛОИ ТУРКИСТОН” РИСОЛАСИ ҲАҚИДА.....	49
7. Rashid Xolmurodov O'LKAMIZ TARIXININI O'RGANISHDA ME'MORCHILIK VA SAYUONLIKNING ANAMIYATI.....	56
8. Сабоҳат Абдураимова ЧИРОҚЧИ БЕКЛИГИ АҲОЛИСИНING ХЎЖАЛИК ТУРМУШ ТАРЗИ ВА ИҚТИСОДИЙ-МАИШИЙ ҲАЁТИ.....	62
9. Feruza Utayeva BUKHORODA TO'QIMACHILIK SANOATINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	72
10. Шахло Хусанова МИНГТЕПА ЭТНОГРАФИЯСИ ҲАҚИДАГИ ТАРИХИЙ РОМАН (М. Эгамбердиевнинг “Сарик аждар ҳамласи” тарихий романи ҳақида).....	79
11. Дилором Чориева КУТУБХОНАЛАР ТАРИХИДАН: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР (1991-2016 йиллар).....	87
12. Rustam Shukurov BUKHORO AMIRLIGIDA ELCHILIK ISHLARI TARIXINING TARIXSHUNOSLIK MASALALARI.....	98

Дилором Абдумуминовна Чориева,
ЎЗР ФА хузуридаги Ўзбекистоннинг энг
янги тарихи масалалари бўйича
Мувофиқлаштирувчи-методик марказ
кичик илмий ходими

КУТУБХОНАЛАР ТАРИХИДАН: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР (1991-2016 йиллар)

For citation: Dilorom A.Chorieva, FROM THE HISTORY OF LIBRARIES: PROBLEMS AND SOLUTIONS (1991-2016. Look to the past. 2022, vol. 5, issue 5, pp.87-97

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6615807>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Ўзбекистонда мустақиллик йилларида фаолият юритаётган кутубхоналар тарихига бағишланган бўлиб, муаллиф томонидан кутубхоналар фаолияти илмий таҳлил этилган. Кутубхоналарнинг ижтимоий ҳаётдаги ўрни, ёшлар тарбиясидаги аҳамияти кўрсатиб берилган. Архив манбаларига таянган ҳолда кутубхоналар фаолиятининг суствлиги сабаблари ҳамда улардаги кадрлар муаммоси атрофлича ёритиб берилган. Шу билан бирга, кутубхоналарга китобхонлар ташрифининг камайиши сабаблари ва муаммоларини кўрсатиб, бу ҳолатга келиб қолиш сабабларини тарихчи нуктаи-назаридан очиб беради.

Калит сўзлар: кутубхона, китобхон, абонемент, китоб фонди, бибколлектор, жамғарма, Ахборот-кутубхона маркази, Ахборот ресурс маркази, Замонавий ахборот технологиялари.

Дилором Абдумуминовна Чориева,
младший научный сотрудник Координационно-методического центра по вопросам
новой истории при Академии наук Республики Узбекистан

ИЗ ИСТОРИИ БИБЛИОТЕК: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ (1991-2016)

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена истории библиотечного дела Узбекистана в годы независимости, где автор дает научный анализ деятельности библиотек. Показана роль библиотек в социальной жизни, её значение в воспитании молодежи. На основе архивных источников подробно описываются причины пассивной работы библиотек и проблема кадрового обеспечения в них. В то же время с точки зрения историка раскрыты и показаны проблемы снижения посещений читателями библиотек, и причины такого положения.

Ключевые слова: библиотека, читатель, абонемент, книжный фонд, бибколлектор, фонд, Информационно-библиотечный центр, Информационно-ресурсный центр, Современные информационные технологии.

Dilorom A.Chorieva,
Junior researcher of the Coordination and
Methodological Center for Contemporary History
at the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan

FROM THE HISTORY OF LIBRARIES: PROBLEMS AND SOLUTIONS (1991-2016)

ABSTRACT

This article is devoted to the history of librarianship in Uzbekistan during the years of independence, where the author gives a scientific analysis of the activities of libraries. The role of libraries in social life, its importance in the education of young people is shown. Based on archival sources, the reasons for the passive work of libraries and the problem of staffing in them are described in detail. At the same time, from the point of view of the historian, the problems of the decline in visits to libraries by readers, and the reasons for this situation, are revealed and shown.

Index Terms: library, reader, subscription, book fund, library collector, fund, Information-library center, Information-resource center, Modern information technology.

1. Долзарблиги:

Ҳозирги кунда бутун дунёда глобаллашув, маданиятлар аралашуви жараёни кечмоқда. Бу мураккаб жараён нафақат ёшларга, балки катталар дунёқарашига ҳам таъсир қилмоқда. Кундалик ҳаётимизга ахборот технологияларининг шиддат билан кириб келишини кузатаёلمиз. Бу бир томондан яхши бўлса, иккинчи томондан муаммоли вазиятларга сабаб бўлмоқда. Муаммоли вазиятлардан бири, инсон, айниқса, ёшлар қалби ва онги учун кураш борган сайин шиддатли тус олиб, дунёнинг мафкуравий манзараси тубдан ўзгариб бормоқда. Дунё миқёсида бешафқат рақобат, қарама-қаршилик ва зиддиятлар тобора кескин тус олмоқда. Бу эса ёшлар тарбиясига таъсир кўрсатмоқда. Шу сабабдан Республикада ёшлар тарбиясида муҳим аҳамиятга эга бўлган китоб ва китобхонлик тарғиботи бугунги куннинг долзарб масаласига айланмоқда. Китоб ва китобхонлик маданиятини ривожлантириш ва қўллаб-қувватлашнинг ҳуқуқий асосларини мустақамлаш мақсадида 2017-2020 йилларда Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Ҳукуматнинг 5 та қарори қабул қилиниб, китобхонлик маданиятини ривожлантириш давлат сиёсатининг устувор йўналиши этиб белгиланганлиги мавзунинг долзарблигини белгилайди.

2. Тадқиқот методи ва муаммонинг ўрганилиш даражаси:

Ушбу мақола манбаларга, тадқиқотлар натижаларига таянган ҳолда, тарихийлик, илмий объективлик, холислик, изчиллик, узвийлик, қиёсий таҳлил, тарихий фактлар таҳлили каби методлардан фойдаланган ҳолда таҳлил қилинди.

Кутубхоначилик иши тарихи тарих фани билан чамбарчас боғлиқ ҳолда ўрганилди, чунки у жамият тарихи, унинг маданияти ва маърифатининг ажралмас қисмидир. Кутубхоначилик иши тарихини О.Г.Қосимова, А.И.Кормилицин, Э.Йўлдошев, Э.О.Охунжонов, М.М.Туропов, Ҳ.Маматраимова, У. Каримов, М.Туропов, Ш. Шамсиев, З. Бердиева, М. Матмуродовалар томонидан, Ўзбекистонда нашриётчилик, китоб савдоси, кутубхонашунослик, библиографияшунослик ва ахборот иши муаммоларига, библиография ишини ташкил қилиш, олиб бориш, ривожлантириш, бошқариш услубиётига доир жиҳатлари ўрганилган. Лекин, мустақиллик йилларида кутубхоналар тарихи, муаммолари, тадрижий комплекс равишда тадқиқ қилинмаган ва бу масала чуқур ўрганишни талаб қилади.

3. Тадқиқот натижалари:

Маълумки, ўқувчилар онгида юксак маънавиятни шакллантиришда китоб ва китобхонликнинг аҳамияти беқиёсдир. Китоблар инсоният ва жамият маданиятининг

ажралмас бир қисми бўлиб, инсоният тараққиётининг барча даврларида кишиларни тарбиялаш, уларни ақлий ривожланиш воситаси бўлиб келган. Китобларни бир жойга жамловчи муассаса бу кутубхоналардир. Ҳар бир жамиятнинг ғоялари, янгиликлари, олий мақсадлари кутубхоналарнинг ривожланишига, мазмун-моҳиятига таъсир қилади. Шу туфайли кутубхоналарнинг жамиятда тутган ўрни, мақсад вазифалари шунга қараб ўзгариб, ривожланиб боради. Жумладан, совет даврида кутубхоналарда коммунистик мафкураси тарғиботи таъсири бўлган бўлса, истиқлол йилларида мазкур ижтимоий институтнинг мақсад вазифалари тубдан ўзгарди. Мустақилликнинг дастлабки йилларида кутубхоналар олдида турган энг муҳим вазифа – Ўзбекистон аҳолиси онгидаги маъмурий-буйруқбозлик тизимида хос бўлган эскича дунёқарашни бартараф этишдан, мустақиллик ғояларини энг муқаддас ғоялар эканлигини фуқаролар онгига сингдиришдан иборат бўлди.

Мустақилликнинг дастлабки йилларида Ўзбекистон Республикаси маданият вазирлиги тасарруфида 6791 та кутубхона бўлиб, уларнинг 5791 таси қишлоқ жойларида фаолият кўрсатган. Республика бўйича барча оммавий кутубхоналар 203 та марказлаштирилган кутубхона тизимида бирлаштирилган эди. [1] 1992-1997 йиллар давомида жами 66 та қишлоқ кутубхона шахобчалари қисқартирилган ёки бир-бирига қўшиб юборилган. Қисқартирилиши ёки қўшиб юборилиши асосан аҳоли зич жойлашган ҳудудларда амалга оширилган бўлиб, имконият даражасида кутубхона штатлар сақлаб қолиниб, кутубхона фондлари эса қўшиб юборилган. Натижада китоб фонди кўпайган туман кутубхоналарида янги штатлар олиниши бўш жойлар ўрни тўлдирилиши ҳисобига амалга оширилди. Бунга асосий сабаб йирик кутубхоналарда хизмат турларининг кўпайиши қисман пуллик ахборот хизмати библиографик ахборот, илмий услубий фаолият турларининг кенг амалга оширилиши бўлди.

Маданият вазирлиги тизимидаги кутубхоналар жамғармалари 1991 йил ҳисобида 83 млн. 111800 нусхани ташкил қилган бўлса, 1997 йилга келиб, уларнинг умумий сони 78 млн 381100 нусхада яъни 4 млн 7807 тага камайган. [2] Бунга асосий сабаб, 1992 йилдаги Вазирлар Маҳкамасининг махсус хати асосида Маданият ишлари вазирлигининг 1/9 сонли Ҳайъат қарорига биноан кутубхоналар фондларидаги мазмунан ўз қимматини йўқотган адабиётларни фонддан чиқарилиши бўлган. Бундан ташқари йилдан йилга кутубхоналарни адабиёт билан таъминловчи кутубхона коллекторининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари аниқ белгиланмаганлиги ёки ўз вақтида ажратилмаганлиги сабаб бўлган. Буни рақамли маълумотларга мурожаат қилганимизда кўришимиз мумкин. Жумладан, 1991 йилда қишлоқ кутубхоналарига янги адабиётлар олиниши ниҳоятда камайиб кетган. Масалан, 1991 йилда қишлоқ кутубхоналарига 3 млн. 182500 нусхада янги адабиётлар олинган бўлса, 1997 йилда жами 519400 нусхада адабиётлар олинган [2]. Бир йил давомида қишлоқ кутубхоналарига ўртача 1-1,5 адабиёт келиб тушган. Қишлоқ кутубхоналарининг Республика газета журналларига обуна бўлиши ҳам йилдан-йилга муаммога айланиб борган.

Архив маълумотларига кўра, республиканинг баъзи ҳудудларида жумладан, Қорақалпоғистон Республикаси, Қашқадарё, Наманган, Сирдарё, Жиззах, Тошкент вилоятлари маҳаллий туман ҳокимликлари томонидан қишлоқ кутубхоналарининг обунаси учун умуман маблағ ажратилмаган. Республика бўйича китобхоналарга умумий китоб беришида 1991 йилда 128 млн. 681000 ни ташкил қилган бўлса, 1997 йилнинг январ ойига келиб бу рақам 12 млн. 73924 га етган. Республика бўйича аҳоли жон бошига 1991 йилда 4 тадан китоб тўғри келган бўлса, 1997 йилга келиб 3,4 тадан китоб тўғри келган. Мамлакат аҳолисининг 29,5 фоизи, жумладан қишлоқ аҳолисининг 34,5 фоизи кутубхоналар хизматидан фойдаланганлар.[3] Республика бўйича 1998 йилларга келиб, 1084 та кутубхона тўлиқ таъмирлашга муҳтож бўлиб қолган. 163 та кутубхона эса, шикастланган биноларда иш юритган. Қурилиш материаллари кескин қимматлашганлиги, ажратилаётган маблағларни етишмаслиги натижасида кутубхоналар биноларининг аҳволи ёмонлашган эди. [4]

Маданият вазирлиги тизимидаги вилоят кутубхоналари фондлари Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлиги Ҳайъати қарори асосида ҳар йили маълум миқдорда янги адабиётлар билан таъминланиб турилган бўлса-да кутубхоналар фондида аҳвол яхшиланмади. Шунингдек, вилоятлар кутубхоналари ҳисоботларида кутубхоналар иш фаолиятини

ривожлантириш борасида қилинаётган барча саъи-ҳаракатларга қарамасдан кутубхоналарда янги адабиётлар етишмаган. Кутубхоналарни замонавий техника асбоблари билан таъминлаш масаласи муаммолигича қолган.

Мазмунан эски адабиётлардан кутубхоналар фондини тозалаш жараёни бир мунча муаммолар келтириб чиқарди. Вилоятлар кутубхоналари жамғармалари йилдан йилга камайиб борди. Жумладан, 1995 йил Ўзбекистон Республикаси Маданият ишлари вазирлигининг 100-сонли буйруғи асосида, Маданият ишлари вазирлиги ҳайъатининг 1996 йил 6 январь 1/4 сонли қарори чиқарилди. Унга асосан “Нашрлар ва бошқа ҳужжатларни кутубхона жамғармаси ҳисобидан чиқариш, сақлаш ва кутубхона ходимларини жавобгарлиги тўғрисидаги” йўриқномаси асосида вилоятлар кутубхонаси жамғармаларидан жуда кўплаб адабиётлар чиқариб юборилган. Жумладан, Қашқадарё вилояти кутубхоналари жамғармасидан 375,112 нусха адабиётлар ҳисобдан чиқарилган. Шундан 150,191 нусхаси ўзбек тилидаги адабиётларни ташкил қилган [5]. Фарғона вилояти кутубхоналари жамғармаларидан 205342 нусха мазмунан эски ва йиртилган адабиётлар кутубхоналар ҳисобидан чиқариб юборилган.[6]

Бу ҳолат республиканинг барча ҳудудларида шундай давом этган. Китоблар кутубхоналар фондларидан аёвсиз равишда чиқариб ташланган. Архив маълумотларида кўрсатилишича, кутубхоналардан китобларнинг ҳисобдан чиқарилишида вазирлик йўриқномасига тўлиқ амал қилинмаган, Ҳаттоки, тушган йўриқномани тўлиқ тушунмаганлар. Буни қуйидаги сабабларга ажратиш мумкин. Бир томондан, сон-саноксиз кутубхона ишини тушунган-тушунмаган текширувчилар, баъзи бир раҳбарлар, айниқса журналистларнинг, 4-ҳокимиятлигини пеш қилишиб совет даври даҳоларининг номи қайд этилган “КПСС” “Ленин” каби сўзлар тилга олинган барча китобларни йўқ қилишга бўлган ҳаракати бўлса (буларнинг ичида қанчадан қанча фан тарихига оид китоблар бўлган), иккинчи томондан кутубхона тизимларида фаолият юритган кутубхона ходимларининг илми саёзлиги, яъни кўпчилиги ўрта маълумотли бўлганлиги сабабли жамғарманинг фан соҳалари бўйича хатоларга йўл қўйганлигида эди. Натижада, кутубхона фондлари саёзлашиб қолган. Қишлоқ кутубхоналарида қолган кам сонли китоблар эса туман кутубхона фондларига ўтказилган. Бу эса, ўз-ўзидан кутубхоналарнинг оммавий равишда қисқаришига олиб келган.

Шу тарзда республика кутубхоналари сони йилдан-йилга камайиб борди. Кутубхоналар сонининг камайиши асосан қишлоқ кутубхоналари ҳисобига амалга ошди. Масалан, Фарғона вилоятида 1994 йилнинг ўзида 30 та кутубхона [7], Бухоро вилоятида 31 та [8], Сурхондарё вилоятида 35 та [9], Наманган вилоятида 18 та [10] кутубхоналар қисқартириб юборилган. Бу жараёнлар республиканинг барча ҳудудларида йиллар давомида амалга оширилганлигини архив ҳужжатларида кўришимиз мумкин.

Айниқса, Республикадаги барча кутубхоналар учун илмий-услубий марказ вазифасини бажарувчи А.Навоий номидаги Ўзбекистон Республикаси Давлат кутубхонасининг янги биносини қуриш узоқ йиллардан бери тўхтатиб қўйилган эди. Шунингдек, Республика Давлат болалар кутубхонаси ва Республика марказий кўзи ожизлар кутубхоналари ҳам андозали биноларга эга эмас эди. Қорақалпоғистон Республикаси кутубхонаси вилоятлар илмий универсал кутубхоналари ва вилоят болалар кутубхоналарининг аксарияти махсус биноларда жойлашган эмас эди. Республика кутубхоналарининг 1,5 фоизигина андозали биноларда жойлашган эди. 1998 йилга келиб, республика бўйича жами 1084 та кутубхона тўлиқ таъмирланишга муҳтож ҳолатга келиб қолди. Шундан 163 та кутубхоналар эса шикастланган биноларда фаолият олиб борди[4]. Кутубхоналарнинг бинолари аҳволи маблағ етишмаслиги натижасида йилдан-йилга таъмирлашга муҳтож бўлиб борди.

Шунингдек, кутубхоналарни иситиш тизимида ҳам бир қанча муаммолар бор эди. Хусусан, вилоят кутубхоналарининг атиги 30% гина газлаштирилган, қолганлари кўмир, ва электр иситгичлардан фойдаланишган. Бу ҳам моддий маблағга бориб тақалган. Шаҳар кутубхоналарида мавжуд иситиш системалари ишдан чиққанлиги сабабли кутубхоналарда қишки мавсумда сифатли ишни ташкил этиб бўлмаган. Шунингдек, қишлоқ кутубхоналарида

ахвол бундан-да оғир эди. Баъзи ҳудудлардаги кутубхоналар шикастланган биноларда жойлашганлиги сабабли томдан ўтаётган чакки китоб фондларига зарар етказиб келган.

2000 йилларга келиб ҳам республика ҳудудларида кутубхоналар қисқартирилиши давом этди. Республика ҳудудларидаги ҳокимликлар томонидан кутубхона жамғармалари яна бир қайта саноклардан ўтказилиб, жамғарма таркибида мавжуд бўлган мазмунан эскирган адабиётлар (марксизм, ленинизм, КПСС фаолиятига доир, комсомол, пионер, СССР тарихи, ўзбекистон тарихини нотўғри талқин қилган адабиётлар, босмачилик ҳужуми ҳаракатларига оид адабиётлар) яна бир диққат билан кўриб чиқиб тозалаш чораларини кўриш сўралди. Жумладан, Фарғона вилояти ҳокимининг 2000 йил 30 январдаги 40-сонли буйруғига асосан, Фарғона вилоятининг барча шаҳар ва туман МКТларида 30%гача кутубхона қисқартирилган. Вилоят бўйича кутубхоналар 2000 йил январь ҳолатида 708 тани ташкил этган бўлса, 30%гача кутубхона қисқариб 582 тани ташкил этган. Бу ўз навбатида ходимлар сонига ҳам таъсир кўрсатган. 1333 нафар ходимдан, 1040 нафар ходим қолган[11].

Бундан ташқари, бу даврга келиб, болалар кутубхоналарининг сони ҳам камайиб борган. Хусусан, Тошкент вилояти бўйича кутубхона тармоғи 99 тага қисқартирилган бўлса, шундан 8 та болалар кутубхоналари катталарга хизмат кўрсатувчи кутубхоналарга бирлаштирилган. Шунингдек, Қибрай, Оккўрғон, Бўстонлиқ туманларидаги 5 та кутубхона бошқалари билан бирлаштириб юборилган. Янгийўл, Бўка туманларидан бошқа ҳамма шаҳар ва туман кутубхоналари қисқартирилган. Бу эса кутубхоналар иш фаолиятига таъсир кўрсатган. Пискентда 11 та, Қуйичирчиқда 4 та кутубхоналар ярим кун ишлаган. Кўп кутубхоналар ёпиқ бўлган.[12]

Кутубхоналар сонининг кескин қисқариши эса, кутубхона ходимларининг ҳам қисқаришига олиб келган. Бу эса ўз навбатида биринчидан, аҳолини кутубхонага жалб қилишнинг қисқаришига, иккинчидан, кутубхоналар фаолияти асосий кўрсаткичларининг камайишига сабабчи бўлган. Натижада, аҳолига китоб берилиши камайган. Шунингдек, кутубхоналарни янги адабиётлар билан таъминлаш масаласида ҳам муаммолар пайдо бўлган.

Кутубхоналарда янги адабиётлар танқислиги туфайли китоб тарқатиш ва китобхонлар сони камайиб борди. Бу муаммонинг олдини олиш мақсадида, вилоят кутубхоналари ўзаро китоб алмашиш йўлини тутган. Бу усул китобхонлар сўровини бир мунча қондиришга хизмат қилган. Айрим жамғармалари камайиб кетган кутубхоналар жамғармаси бойроқ бўлган кутубхоналардан бир хил мазмундаги кўп нусхали адабиётлар далолатномалар орқали ўтказилган. Масалан, Сирдарё вилоятининг Ховос тумани МКТда сўрови кам бўлган 200 дона китоб Гулистон кутубхонасига ўтказилган[13]. Китобхонлар томонидан асосий талаблар асосан иқтисод, бухгалтерик ҳисоби, менежерликка оид китобларга бўлган. Бундай адабиётлар эса кутубхоналар жамғармасига келмай қўйган. Техника, қишлоқ хўжалиги ва ишлаб чиқаришнинг бошқа тармоқларига тегишли адабиётлар етарли даражада олинмаган.

Шундай бўлса-да, моддий қийинчиликларга қарамай республика кутубхоналарида иш фаолияти давом этди. Кутубхонада мавжуд бўлган бебаҳо хазинадан китобхонларни баҳраманд этиш ҳамда кутубхоналарга китобхонларни жалб қилиш мақсадида, барча кутубхоналарда мунтазам равишда оммавий тадбирлар амалга ошириб келган. Жумладан, Андижон вилояти кутубхоналари томонидан бир йил давомида 1100 та, Сурхондарё вилоятида 809 та, Самарқанд 1300 та[14] оммавий тадбирлар ташкил қилинган. Хусусан, турли адиблар асарлари, турли мавзули кечалар, касб танлаш бўйича, энг яхши китобхон, буюк алломалар, оммавий байрамларга бағишланган кўплаб тадбирлар ўтказилган.

Шунингдек, “Турон” кутубхонасидаги китобларнинг асосий қисмини ижтимоий-сиёсий, бадиий адабиётлар ташкил этганлиги боис, кутубхонада маданий-маърифий ишлар фаоллашди, адабий кечалар, конференциялар, янги китоблар тақдималари, шоирлар, ёзувчилар, олимлар, маданият ва санъат ходимлари билан учрашувлар тез-тез ўтказила бошланди. Шу билан бирга, кутубхона қошида ёш адабиётчилар гўгараги ташкил этилди.

Кутубхоналарда мавжуд жамғармани китобхонлар ўртасида имкон борида кенг тарғиб қилиш мақсадида, жойларда амалий ишлар амалга ошириб келинган. Жумладан, кутубхоналарда ўзи юролмайдиган китобхонларнинг уйларига бориб хизмат кўрсатиш йўлга

қўйилган. Вилоят кутубхоналарида абонементлар йўлга қўйилган. Бу эса, китобхонларни кутубхоналарга жалб қилишнинг энг яхши шаклларида бири бўлиб хизмат қилган. Масалан, Қорақалпоғистон Республикасининг Амударё, Кегейли, Муйноқ, Эллиққаъла туманлари, Наманган вилоятининг Косонсой Норин, Учқўрғон туманлари, Сирдарё, Қашқадарё, Самарқанд каби вилоятларда абонементлар яхши йўлган қўйилган. Жумладан Наманган вилоятининг ўзида 100 га яқин якка, 1500 га яқин оилавий, 2200 га яқин синф абонементлари бўлган[15]. Улардаги адабиётлар ҳар 10 кунда янгисига алмаштирилиб турилган.

Ўтиш даври қийинчиликлари “Турон” кутубхонасини ҳам четлаб ўтмади. Кутубхона фондини бутлаш, даврий нашрларга обуна бўлиш сезиларди даражада камайди. Кутубхона моддий-техника базасини ривожлантириш учун ажратилган маблағ етарли бўлмай қолди. Бу муаммолар барча вилоятларнинг кутубхоналарига хос эди. Кутубхоналар тармоғи йилдан-йилга камайиб борди. Жумладан, 1991 йил Тошкент вилоятида 787 та кутубхона фаолият кўрсатган бўлса, 2005 йилга келиб, уларнинг сони 501 тага тушиб қолди. Адабиётлар ҳам кам олина бошланди. 1991 йил кутубхона фондига 450,5 минг нусха адабиётлар олинган бўлса, 2004 йилда айна шу фонд 28,9 минг нусхада адабиётлар билан тўддирилди. Қийинчиликларга қарамай, Тошкент вилоят «Турон» универсал илмий кутубхонаси ўз фаолиятини давом эттирди, кутубхона раҳбарияги ва оммавийси унинг фаолиятини давр талабларига мос равишда ташкил этиш учун имконият даражасида меҳнат қилди[16].

2000 йилдан кутубхона ишларини яхшилаш ва ривожлантиришга эътибор қаратила бошланди. Жумладан, республика кутубхоналарини замонавий махсус андозали бинолар билан таъминлаш, замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш каби ташкилий-техник чора-тадбирлар ишлаб чиқилиб, улар амалга оширила бошланди. Республика ёшларининг интеллектуал ва маданий эҳтиёжларини максимал даражада қондириш учун миллий ва хорижий ахборот-кутубхона фондларидан кенг фойдаланиш имконини берадиган, замонавий, мутлақо янги, энг юқори халқаро стандартларга жавоб берадиган ахборот ресурс маркази сифатидаги самарали фаолиятини таъминлаш мақсадида, республикадаги барча кутубхоналар учун илмий-услубий марказ вазифасини бажарувчи Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонасининг янги биносининг қурилиши 1999 йилдан бошланиб, 2001 йилда янги биноси ишга туширилди.

2000 йилдан “Турон” кутубхонасида «хуқуқий ахборот маркази» фаолият кўрсата бошлади. У янги хуқуқий адабиётлар, «Право» ва «Норма» ахборот қидирув тизимига ва интернет тармоғига уланган компьютерлар билан жиҳозланди. 2001 йилда «Турон» кутубхонасида мавжуд ўзбек тилидаги адабиётларни ўз ичига олган республикада биринчи электрон каталоглардан бири тузилди. 2003 йил кутубхонада “Замонавий ахборот технологиялари» бўлими очилди. Унинг негизида маҳаллий тармоққа уланган 8 та компьютер билан жиҳозланган ўқув-маслаҳат маркази ишлай бошлади. 2004 йил вилоят кутубхонасида вақтли матбуот нашрларига ихтисослашган иккинчи ўқув зали ташкил қилинди. 2005 йил бошида ушбу зиё масканининг кутубхона ташкил топган кундан то ҳозирги вақгача бўлган тарихий йўлини акс эттирувчи олти тематик бўлимдан иборат «Турон» кутубхонаси тарихи» музейи очилди. Кутубхона 2006 йилдан Тошкент вилояти ахборот-кутубхона марказига айлантирилган.[16.182-б.]

Шунингдек, Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонасида халқаро тажрибани ва кутубхона фойдаланувчиларининг, энг аввало, ёшларнинг эҳтиёжларини инобатга олган ҳолда, ўқишхона залларининг ихтисослашуви ва жойлашиши такомиллаштирилди. Кутубхонада ихтисослаштирилган электрон кутубхона зали, мультимедиа технологиялари зали ташкил этилди, барча залларда Интернет тармоғидан фойдаланиш таъминланди.

Миллий кутубхонанинг 600 мингта қайдлар ва 200 мингта тўлиқ матнли электрон ресурсларни ўз ичига олган электрон каталоги орқали маълумотларни ички ва узоқ масофадан туриб фойдаланишда тезкор излаш имкониятини таъминловчи кутубхона жараёнларини автоматлаштириш тизими жорий этилди. Етакчи хорижий мутахассисларни жалб қилган ҳолда кутубхона ходимларининг малакасини ошириш ташкил этилди.

Шунингдек, маълумотларни қидириш ва олиш учун визуал ва виртуал ахборот тақдим этган ҳолда интерфаол ахборот воситалари, актив панеллар ва мониторлар орқали кутубхона фойдаланувчиларини хабардор қилишнинг замонавий тизими ўрнатилди. Нашрларни тезкор тарзда етказиб берувчи "телелифт" тизими жорий этилди. [17]

Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлиги томонидан 2000 йилнинг август ойида Ўзбекистон Республикаси мустақиллигининг 9 йиллигига бағишлаб вилоят кутубхоналарида "Ёш кутубхоначи" кўрик танлови ўтказилган бўлса, 2005 йилнинг апрель май ойлари давомида болалар кутубхоналари ўртасида "Китобсевар" Республика танловлари ўтказилди. Ўтказилган бу кўрик танловлар кутубхоналар фаолиятини бир мунча жонлантиришга хизмат қилди.

Республикада бир қанча чора-тадбирлар амалга оширилган бўлса-да 2005 йилларда ҳам республика кутубхоналари фаолиятига тааллуқли бир қатор ечимини кутаётган муаммолар мавжуд эди. Хусусан, Ресублика Давлат болалар кутубхонаси ва Республика марказий кўзи ожизлар кутубхоналари ҳам андозали биноларга эга эмас эди. Худудлардаги илмий-услубий марказ вазифасини бажараётган Қорақалпоғистон Республикаси кутубхонаси, вилоятлар универсал илмий кутубхоналари ва вилоят болалар кутубхоналарининг аксарияти махсус биноларда жойлашган эмас. Республикамиздаги барча кутубхоналарнинг умумий миқдоридан 1,5 фоизигина андозали биноларда жойлашганлиги кутубхоналар хисоботларида келтирилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йилдаги "Республика аҳолисини ахборот кутубхона билан таъминлаш тўғрисида"ги қарори [18] жойларда кутубхона тармоғини такомиллаштириш, ўсиб келаётган ёш авлодни интеллектуал салоҳиятини ривожлантириш, тизимли ахборот билан таъминлаш учун асос бўлиб хизмат қилди. Кутубхона тармоғини ташкил қилишни такомиллаштириш, ўсиб келаётган ёш авлодни интеллектуал эҳтиёжларини қондиришга йўналтирилган янги ахборот марказларини барпо этиш аҳолини янада кенгроқ ва тизимли янгилик ҳамда хабарлар билан таъминлашда муҳим аҳамиятга эга бўлди.

Ушбу қарорга кўра, мамлакатдаги барча кутубхоналар икки тизимга бўлинди. Марказий кутубхона тизимига тегишли кутубхоналар – Ахборот-кутубхона марказига (АКМ), бошқарма ва ўқув юртлари тасарруфидаги кутубхоналар ахборот ресурс марказларига (АРМ) айлантилди. Шунингдек қарорда кўрсатилган вазифаларни амалда бажариш учун, академик лицей, коллежлар, маҳаллалар ва бошқа ташкилотларда яна қўшимча АКТ ва АРМлар ташкил этила бошланди. Ушбу қарор айниқса, кутубхона хизматини шакллантиришда муҳим дастуруламал бўлди. Эндиликда, янги ахборот технологиялари асосида хизмат кўрсатиш, аҳолини тизимли ахборот билан янада кенгроқ таъминлаш барча кутубхоналарнинг асосий вазифаси бўлди. Китобхон ўзига керакли бўлган китобни электрон каталог ёрдамида бир неча сонияда топиш, интернет орқали жаҳоннинг йирик кутубхоналари маълумотлар базаси билан танишиш имкониятига эга бўла бошлади.

Аммо, шу қарор асосида вилоятлар туманлари ва қишлоқларида қолган аҳоли кутубхоналари ҳам яқин худудидаги Ахборот Кутубхона Марказига (АКМ), ўқув юртлардаги АРМларга қўшиб юборилди. Натижада, вилоят марказларидаги ўн тўртта илмий универсал кутубхоналардан ташқари барча кутубхоналар юридик шахс мақомидан маҳрум бўлди. Мисол учун, Жиззах вилоят ҳокимининг 2006 йил 13 июлдаги 102 - сонли қарорига асосан вилоят ахборот-кутубхона тизими фаолиятини мувофиқлаштириш бўйича Идоралараро кенгаши таклифи билан Жиззах Политехника институтига Жиззах, Пахтакор, Дўстлик, Зомин, Зарбдор ва Зафаробод туманлари марказий кутубхоналари фондлари ва ходимлари бирлаштириб юборилди. [19]

Кейинчалик, Ахборот кутубхона марказлари (АКМ) Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлиги тасарруфидан Ўзбекистон алоқа ва ахборотлаштириш агентлиги (2012 йилдан - Ўзбекистон Республикаси алоқа, ахборотлаштириш ва телекоммуникация технологиялари давлат қўмитаси, 2015 йил 4 февралдан - Ўзбекистон Республикаси ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги)га ўтказилди. 2018 йил 19 февралдаги "Ахборот технологиялари ва коммуникациялари соҳасини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПФ-5349-сон фармонида биноан, ахборот-

кутубхона марказлари Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлигининг Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси (2019 йил 2 февралдан - Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси) тасарруфига ўтказилди.

Эндиликда, АКМлар таркиби ҳам ўзгара бошлади, янги бўлим ва секторлар пайдо бўлди. Локал компьютер тармоғи ташкил этила бошланди. АКМлар интернетга (шу жумладан Ziyonet) кириш имконига эга бўлди. “Ирбис” ва бошқа янги-янги кутубхона дастурлари асосида барча кутубхоначилик жараёнлари автоматлаштирилди. Шу билан бирга автоматлаштирилган (АИЎ) “Администратор”, “Комплектовчи”, “Каталоглаштирувчи”, “Китобхон”, “Китоб берилиши” каби ишчи ўринлари ташкил этила бошланди. Ахборот технологиялари бўлимлари фаолият кўрсата бошланди. “Статистика” файллар комплекси асосида асосий кутубхона статистикаси автоматлаштирилган ҳолда амалга оширила бошланди.

Ахборот-ресурс марказлари компьютерлар, компьютер синфлари билан таъминланди. Китоблар, адабиётлар, ўқув адабиётлар – ўқув қўлланма ва дарслик, маъруза матнларининг электрон версиялари яратилди. Электрон версияларни китобхонлар хоҳлаган пайтда керакли жойини очиб фойдаланиши ёки флешкага олиб, ундан бошқа компьютерларда ҳам фойдаланиши мумкин бўлди. Шунингдек, Ахборот-ресурс марказларида электрон каталог ташкил этилди. Ахборот-ресурс маркази каталоглари, Ахборот-ресурс маркази фондини тўла ёритиш, китобхонларнинг осонлик билан китоб танлашларига ёрдам бериш, китобхонларга турли билимларни сингдириш, ҳамда уларни маънавий кадриятлар руҳида тарбиялашга хизмат қилди.

2009 йил 22-23 сентябрь кунлари Ўзбекистон Республикаси қонунчилик палатаси, Ахборот ва коммуникация технологиялари масалалари қўмитаси, Ўзбекистон алоқа ва ахборотлаштириш агентлиги, Республика ахборот-кутубхона маркази, А.Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси томонидан ўтказилган семинар Саммит доирасида республика миқёсида ахборот-ресурс марказлари ўртасида икки босқичда “Йилнинг энг яхши ахборот-ресурс маркази мутахассиси” кўрик-танловлари ташкил этилди. Бундай тадбирларнинг ўтказилиши барча Ахборот – ресурс марказлар зиммасига жуда катта масъулият юклаш билан бирга, АРМларнинг келгусидаги истиқболини, иш самарадорлигини оширишда, нафақат талабалар, балки аҳолининг барча қатламларини улардан фойдаланишни таъминлашда, шу билан бирга, ҳар бир талабанинг билимини кенгайтириш ҳамда таълим жараёнида ахборотларни излаш ва улардан фойдаланиш мақсадида ахборотларнинг келиб туришини таъминлашда, кўплаб ахборот, маълумотига эга бўлиши учун китобхонларни турли ахборот манбалари билан муомала қилишга ўргатишда, ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда фойдаланувчиларнинг мунтазам ва мустақил равишда таълим олишда муҳим аҳамиятга эга бўлди.

2010 йилга келиб, республикада жами 2809 та кутубхоналар фаолият юритди. Кутубхоналар сони 2016 йилгача ўсиб борди ва 2908 тани ташкил қилди. Афсуски, кутубхоналар фондида 2010 йилда 61,3 млн нусхада китоб ва журналлар мавжуд бўлган бўлса, 2016 йилга келиб, кутубхоналар фондидан 49,5 млн нусхада китоб ва журналлар ўрин олди. 2010 йилгига қараганда 18 млнга камайган. Жами китобхонлар сони эса, 7,4 млн кишини ташкил қилган ва ўрта ҳисобида битта китобхонга берилган китоб ва журналлар сони эса 12 тани ташкил қилган бўлса, 2016 йилга келиб, жами китобхонлар сони эса, 7,3 млн кишини ташкил қилиб, ўрта ҳисобида битта китобхонга берилган китоб ва журналлар сони 11 тани ташкил қилди [20]. Бундан кўриниб турибдики, 2016 йилда китобхонлар ва ўқилган китоблар сони ҳам паст кўрсаткичга келган.

Юқоридаги таҳлиллар натижасида 2010 йилдан бошлаб, республиканинг қишлоқ жойларида кутубхоналар кўпроқ ташкил этилган. Ташкил этилган кутубхоналар қишлоқ жойларида 2010 йилда 933 та бўлган бўлса, 2016 йилда қишлоқ кутубхоналарининг сони ортиб, 966 тага кўпайган. Қишлоқ кутубхоналари фондида 2010 йилда 7,5 млн нусхадаги китоб ва журналлар бўлиб, кутубхоналардаги жами китобхонлар сони эса, 1,6 млн ни ташкил қилган.

2016 йилга келиб, кутубхоналар фондида 4,5 млн нусхадаги китоб ва журналлар бўлган. Кутубхоналардаги жами китобхонлар сони эса, 1,4 млн ни ташкил қилган. Ўрта ҳисобида битта китобхон кутубхоналардан 12 та китоб олиб ўқиган. [20] Бунинг асосий сабабларидан бири, қишлоқ кутубхоналари фондига китоблар олиб келиниши ҳамда китобхонлар келиши камайган.

Ўзбекистон Республикаси Алоқа, ахборотлаштириш ва телекоммуникация технологиялари Давлат кўмитасининг 2014 йил 20 февралдаги “Ахборот-кутубхона муассасаларининг ташкилий-методик фаолиятини мувофиқлаштириш ва улар билан ўзаро алоқани таъминлаш тўғрисида”ги 76-мх-сонли қарорига [21] асосан Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси томонидан ахборот-кутубхона муассасаларининг ташкилий-методик фаолиятини мувофиқлаштириш ва улар билан ўзаро алоқани таъминлаш тўғрисида Низоми тасдиқланди.

Шунингдек, республикада аҳолини, айниқса ёшларни китоб ўқишга қизиқишларини орттириш мақсадида, 2015 йилда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси, Матбуот ва ахборот агентлиги, Ёзувчилар уюшмаси, Маданият вазирлиги, Халқ таълими вазирликлари ҳамкорлигида, Тошкент шаҳрида жойлашган Гафур Ғулом Маданият ва истироҳат боғида “Соғлом ва маънавий етук авлод – юрт келажаги” шиори остида “Болалар китоби” II Республика фестивали ўтказилди. Китоб ўқишни тарғиб қилувчи ушбу фестивалда республикада фаолият олиб бораётган 60 дан зиёд нашриёт ва матбаа корхоналари ўз китоблари билан қатнашдилар. Жумладан, Шарқ нашриёти 230-240 номдаги китоб маҳсулотлари билан иштирок этишган. [22]

2006 йил 20 июндаги “Республика аҳолисини ахборот-кутубхона билан таъминлашни ташкил этиш тўғрисида”ги ПҚ-381-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида, ҳамда Ахборот-ресурс марказлари фаолиятини жонлантириш учун, республиканинг барча ҳудудларида “Йилнинг энг яхши ахборот-ресурс маркази”, “Йилнинг энг яхши ахборот-ресурс маркази мутахассиси” деб номланган кўрик-танловлар ўтказила бошланди. Жумладан, 2016 йил 25 апрелда Наманган вилоятида Уйчи маиший хизмат касб-хунар коллежида тумандаги барча касб-хунар коллежлари ахборот-ресурс маркази ходимлари ўртасида “Йилнинг энг яхши ахборот-ресурс маркази”, “Йилнинг энг яхши ахборот-ресурс маркази мутахассиси” кўрик танлови ўтказилди. [23] Мазкур тадбирлар ахборот-ресурс марказлари фаолиятини янада жонлантиришда, фаолият тизими тубдан қайта кўриб чиқилиб, ўрганишда, кадрлар салоҳиятини ўрганишда жуда катта аҳамиятга эга бўлди.

4. Хулосалар:

Ўзбекистон мустақилликка эришгандан сўнг кутубхоналар фаолиятига катта эътибор қаратилди. Аввало, кутубхоналар фондларидан жой олган китоблар мазмун-моҳиятига алоҳида эътибор қаратилиб, эскича дунёқарашни бартараф этиш, ўқувчилар онгида юксак маънавиятни шакллантириш, миллий мафқурани китобхонлар онгига сингдиришга катта эътибор қаратилди. Мустақиллик йилларида қатор Фармон ва қарорлар чиқарилди. Натижада, кутубхоначилик ва китобхонликга доир ижобий ишлар қилинди. Жумладан, - соҳа мутахассисларини янада юксак масъулият билан меҳнат қилишларига замин яратди. - Кутубхона ходимлари иш ҳақига устамалар белгиланди. - Кутубхоналар ахборот кутубхона маркази ва ахборот-ресурс марказларига айлантирилди, - кутубхоналарга замонавий технологиялар олиб кирилди. Шу орқали кутубхоналар ривожланиши кўзда тутилди. Афсуски, амалда ундай бўлмади. Кутубхоналар фаолиятида муаммолар борлиги аниқланди. Айниқса, кутубхоналарнинг ёпилгани, катта салбий оқибатларни келтириб чиқарди. Қишлоқ кутубхоналари ўрнини ҳеч нима боса олмади, таълим муассасаларига эса аҳолини киритишмади. Натижада, жойларда китоб учун жуда катта эҳтиёж пайдо бўлди. Аҳолини китобга қизиқишлари сушлашиб кетди. Минглаб китобхонлар бой берилди.

Иқтибослар / Сноски / References:

1. ЎЗР МА М-7-фонд, 1-рўйхат, 615-иш, 8-варақ. (National Archive of Uzbekistan, Fund M-7, list 1, documents of case 615, page 8.)
2. ЎЗР МА М-7-фонд, 1-рўйхат, 615-иш, 43-варақ. (National Archive of Uzbekistan, Fund M-7, list 1, documents of case 615, page 43.)
3. ЎЗР МА М-7-фонд, 1-рўйхат, 8-иш, 65-варақ. (National Archive of Uzbekistan, Fund M-7, list 1, documents of case 8, page 65.)
4. ЎЗР МА М-7-фонд, 1-рўйхат, 615-иш, 44-варақ. (National Archive of Uzbekistan, Fund M-7, list 1, documents of case 615, page 44.)
5. ЎЗР МА М-7-фонд, 1-рўйхат, 936-иш, 6-варақ. (National Archive of Uzbekistan, Fund M-7, list 1, documents of case 936, page 6.)
6. ЎЗР МА М-7-фонд, 1-рўйхат, 947-иш, 5-варақ. (National Archive of Uzbekistan, Fund M-7, list 1, documents of case 947, page 5.)
7. ЎЗР МА. М-7-фонд, 1-рўйхат, 150-иш, 52-варақ. (National Archive of Uzbekistan, Fund M-7, list 1, documents of case 150, page 52.)
8. ЎЗР МА. М-7-фонд, 1-рўйхат, 134-иш, 28-варақ. (National Archive of Uzbekistan, Fund M-7, list 1, documents of case 134, page 28.)
9. ЎЗР МА. М-7-фонд, 1-рўйхат, 148-иш, 21-варақ. (National Archive of Uzbekistan, Fund M-7, list 1, documents of case 148, page 21)
10. ЎЗР МА. М-7-фонд, 1-рўйхат, 141-иш, 17-варақ. (National Archive of Uzbekistan, Fund M-7, list 1, documents of case 141, page 17)
11. ЎЗР МА М-7-фонд, 1-рўйхат, 947-иш, 4-варақ. (National Archive of Uzbekistan, Fund M-7, list 1, documents of case 947, page 4)
12. ЎЗР МА М-7-фонд, 1-рўйхат, 946-иш, 2-варақ. (National Archive of Uzbekistan, Fund M-7, list 1, documents of case 946, page 2)
13. ЎЗР МА М-7-фонд, 1-рўйхат, 942-иш, 4-варақ. (National Archive of Uzbekistan, Fund M-7, list 1, documents of case 942, page 4)
14. ЎЗР МА М-7-фонд, 1-рўйхат, 645-иш, 38-варақ. (National Archive of Uzbekistan, Fund M-7, list 1, documents of case 645, page 38)
15. ЎЗР МА М-7-фонд, 1-рўйхат, 938-иш, 129-варақ. (National Archive of Uzbekistan, Fund M-7, list 1, documents of case 938, page 129)
16. Охунжонов Э. Ватан кутубхоначилиги тарихи: Дарслик. Маъсул муҳаррир А.О.Умаров; Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2008, 181-бет. (Oxunjonov E. History of Homeland Librarianship: Textbook. Responsible editor A.O.Umarov; the National Library of Uzbekistan named after Alisher Navoi Publishing House, 2008, P.181.)
17. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси – Ахборот ресурс маркази фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-1729-сонли қарори. 2012 йил 20 март. <https://lex.uz/m/acts/1983104> (Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan No. PP-1729 "On measures to organize the activities of the National Library of Uzbekistan named after Alisher Navoi - Information Resource Center". March 20, 2012. <https://lex.uz/m/acts/1983104>)
18. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Республика аҳолисини ахборот-кутубхона билан таъминлашни ташкил этиш тўғрисида”ги 381-сонли қарори. 2006 йил 20 июнь. <https://lex.uz/docs/1018646> (Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan No. 381 "On the organization of information and library provision of the population of the Republic." June 20, 2006. <https://lex.uz/docs/1018646>)
19. Ахборот-ресурс марказининг шаклланиши ва ривожланиши. <http://e-yoshlar.uz/uz/work/view?id=1911> (Formation and development of the information resource center. <http://e-yoshlar.uz/uz/work/view?id=1911>)

20. Ўзбекистон Республикаси йиллик статистик тўплами 2010-2016 йиллар. – Т., 2017, 92-93-варақлар. (Annual statistical collection of the Republic of Uzbekistan for 2010-2016. - Т., 2017, pp. 92-93.)
21. Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси - ахборот ресурс маркази томонидан ахборот-кутубхона муассасаларининг ташкилий-методик фаолиятини мувофиқлаштириш ва улар билан ўзаро алоқани таъминлаш тўғрисида Низом. https://nrm.uz/contentf?doc=351618_ (Regulations on coordination and interaction with the National Library of Uzbekistan named after Alisher Navoi - Information Resource Center by the organizational and methodological activities of information and library institutions. https://nrm.uz/contentf?doc=351618_)
22. Китоб – маънавият сарчашмаси./ Ўзбекистон адабиёти ва санъати, 2015 йил 18 сентябрь, №38. (The book is a source of spirituality./ Literature and art of Uzbekistan, September 18, 2015, №38.)
10. Йилнинг энг яхши ахборот-ресурс маркази”.<http://libgidro.zn.uz/> (The Best Information Resource Center of the Year. <http://libgidro.zn.uz/>)

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 5 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 5

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000